

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИРСУТИЗМА У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ

Сафоева С.М.

ассистент кафедры Акушерства Гинекологии и Перинатальной
медицины Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
E-mail: salomat.safоеva@mail.ru
Tel: +998907127250
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16949983>

Резюме: Цель исследования: сравнительная оценка выраженности и преимущественной локализации гирсутизма у женщин со вторичным поликистозом яичников. Результаты показали что, у женщин основной группы среднее гирсутное число по mFG составил 9 баллов, у женщин с СПКЯ 18 баллов. Количество баллов соответствовало гирсутизму лёгкой степени у пациенток основной группы в 66,2% случаев, умеренный 31,08%, выраженный гирсутизм был отмечен у 2,7% пациенток. В группе контроля лёгкий гирсутизм отмечался у 16 (14,9%), умеренной степени у 66,3%, выраженный у 18,6% женщин. Рост волос на верхней губе и подбородке отмечен у 64,8% основной, у 63,5% контрольной группы женщин. Повышенное оволосение в области поясницы и по внутренней поверхности бёдер отмечен у 10,8% основной, у 66,3% контрольной группы, в перианальной области у 1,3% основной, и у 28,9% контрольной группы. **Ключевые слова:** гирсутизм, гиперандрогения, вторичный поликистоз, гипофункция щитовидной железы

Rezume: Abstract: The aim of the study was to assess the severity and predominant localization of hirsutism in women with secondary polycystic ovaries. The results showed that, in the women of the main group, the average girsute number according to mFG showed 9 points, in women with PCOS 18 points. The number of points corresponded to mild hirsutism in patients of the main group in 39 (52.7%) cases, moderate in 32 (43.2%), pronounced hirsutism was noted in 3 (4.05%) patients. In the control group, mild hirsutism was observed in 16 (14.9%) women, moderate in 71 (66.3%) women, and pronounced in 20 (1.8%) women. Hair growth on the upper lip and chin was noted in 70.9% in the main group, in 64% in the control group. In the lumbar region and along the inner surface of the thighs, it was noted in 12% of the main group, in 81% of the control group, in the perianal region in 1.3% of the main group, and 28.6% of the control group.

Key words: hirsutism, hyperandrogenism, secondary polycystic disease, hypofunction of the thyroid gland

Актуальность. По данным различных авторов частота синдрома поликистозных яичников составляет от 2 до 20 % случаев среди женщин репродуктивного возраста, и в группе с эндокринным бесплодием 70-80%. Общеизвестно, что поликистозное увеличение яичников наблюдается при различных заболеваниях и эндокринопатиях характеризующихся сходством клинических проявлений и симптомами нарушений репродуктивной функции. В литературе широко обсуждаются вопросы, касающиеся механизмов формирования вторичной дегенерации яичников при АИТ, гипотиреоз [2,3,4]. До настоящего времени не уточнены диагностические критерии характера и глубины яичниковой недостаточности у женщин с симптомами ГА и гипофункции щитовидной железы. Не разработаны четкие критерии диагностики вторичного поликистоза яичников. Не изучены механизмы формирования нарушений репродуктивной функции при вторичном ПКЯ [5].

Цель исследования: сравнительная оценка выраженности и преимущественной локализации гирсутизма у женщин со вторичным поликистозом яичников.

Материалы и методы. Основную группу составили 74 пациенток, со вторичным поликистозом яичников и гипофункцией щитовидной железы (ЩЖ), группу контроля составили 107 пациенток с СПКЯ. Для этого были изучены клиничко-anamnestические, физикальные и объективные данные 220 женщин с симптомами гиперандрогении и нарушениями менструальной и фертильной функции, методом сбора анамнеза и общеклинических методов. На основе чего были отобраны женщины с синдромом гиперандрогенией на фоне гипотиреоза или АИТ для исследования, в качестве контроля служили женщины с СПКЯ без признаков нарушений других эндокринных желез. Для оценки характера гирсутизма проводился оценка по модифицированной шкале Ферримана-Галлвея (mFG). Если сумма баллов составил 6-15 баллов, считался гирсутизм лёгкой степени, 16-25 баллов умеренной, >25баллов выраженной степени. Полученные результаты обрабатывались стандартными статистическими методами.

Результаты. Средний возраст пациенток основной группы составил $28,2 \pm 3,7$ лет, диапазон от 18 до 40 лет. Контрольную группу составили пациентки аналогичного возраста при среднем показателе в $24,0 \pm 3,5$ лет,

диапазон от 20 до 35 лет. Средний возраст появления первых симптомов повышенного оволосения было $19 \pm 4,3$ лет в основной группе, $13 \pm 2,6$ лет в контрольной группе. Результаты показали что, у женщин основной группы среднее гирсутное число по mFG значительно ниже, чем в контрольной группе и составил 9 баллов, у женщин с СПКЯ 18 баллов. Количество баллов соответствовало гирсутизму лёгкой степени у пациенток основной группы в 49 (66,2%) случаев, умеренный в 23 (31,08%), выраженный гирсутизм был отмечен у 2 (2,7%) пациенток. В группе контроля легкий гирсутизм отмечался у 16 (14,9%) женщин. У большинства пациенток отмечен гирсутизм средней степени в отличие от основной группы и составил у 71 (66,3%) женщин, выраженный у 20 (18,6%) женщин. У женщин основной группы превалировало число женщин с лёгким гирсутизмом, чем у женщин контрольной группы. Выраженный гирсутизм встречался значительно чаще в контрольной группе.

Рост волос на верхней губе и подбородке отмечен у 48 (64,8%) женщин в основной, у 68 (63,5%) в контрольной группе. В области поясницы и по внутренней поверхности бёдер отмечен у 8 (10,8%) пациенток основной, у 71 (66,3%) контрольной группы, в перианальной области у 1 (1,3%) женщины основной, и у 31 (28,9%) женщин контрольной группы.

Заключение

Проведенное исследование выявило существенные различия в выраженности и локализации гирсутизма у женщин с вторичным поликистозом яичников на фоне гипофункции щитовидной железы по сравнению с пациентками, страдающими синдромом поликистозных яичников. Полученные данные свидетельствуют о том, что у женщин с вторичным ПКЯ гирсутизм чаще проявляется в лёгкой степени, в то время как у пациенток контрольной группы (СПКЯ) преобладают умеренные и выраженные формы гирсутизма. Также были выявлены различия в преимущественной локализации гипертрихоза: в основной группе чаще отмечался рост волос на лице, в то время как в контрольной группе — в поясничной и перианальной областях, а также по внутренней поверхности бедер. Эти особенности могут служить дополнительными дифференциально-диагностическими критериями при выявлении характера гиперандрогении и подбора адекватной терапии. Полученные результаты подчеркивают необходимость комплексного подхода с учётом

клинико-anamнестических, физикальных и лабораторных данных при диагностике вторичного поликистоза яичников, что имеет важное значение для персонализированного ведения пациенток с эндокринной патологией.

Список литературы:

1. Асатова М.М., Хегай О. Г. Синдром яичниковой недостаточности: принципы диагностики и лечения. – 2019. – 196с.
2. Martin, Kathryn A et al. "Evaluation and Treatment of Hirsutism in Premenopausal Women: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline." The Journal of clinical endocrinology and metabolism vol. 103,4 (2018): 1233-1257. doi:10.1210/jc.2018-00241
3. Legro R. S., Arslanian S. A., Ehrmann D. A., Hoeger K. M., Murad M. H., Pasquali R. et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2013; 98(12): 4565–92. DOI: 10.1210/jc.2013-2350
4. Escobar-Morreale H. F., Carmina E., Dewailly D., Gambineri A., Kelestimur F., Moghetti P. et al. Epidemiology, diagnosis and management of hirsutism: a consensus statement by the Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society. Hum. Reprod. Update. 2012; 18(2): 146–70. DOI: 10.1093/humupd/dmr042
5. Teede, Helena J et al. "Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome." Human reproduction (Oxford, England) vol. 33,9 (2018): 1602-1618. doi:10.1093/humrep/dey256

